

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБРАЗОВАНИЕ: РОЛЬ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ

Мавланова Умида Баходировна

старший преподаватель, Национальный Университет Узбекистана имени М.Улугбека

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18640775>

***Аннотация:** В статье раскрывается экономическая эффективность инвестиций в образование через призму качества человеческого капитала и его влияния на инновационное развитие экономики. Обосновано, что качественные параметры человеческого капитала выступают ключевым каналом трансформации образовательных вложений в производительность, инновационную активность и экспортный потенциал. Внимание уделено институциональным механизмам стимулирования подготовки кадров с цифровыми компетенциями в Республике Узбекистан.*

***Ключевые слова:** человеческий капитал, инвестиции в образование, экономическая эффективность, инновационное развитие, цифровые навыки, производительность труда, IT-экспорт.*

Введение

В условиях формирования инновационной экономики ключевым фактором устойчивого социально-экономического развития становится человеческий капитал, определяющий способность национальной экономики к технологическому обновлению, повышению производительности труда и формированию конкурентных преимуществ. При этом в современных экономических условиях возрастает значение не столько количественных характеристик человеческого капитала, сколько его качественных параметров, отражающих уровень образования, профессиональных компетенций, инновационной активности и адаптивности к структурным изменениям экономики.

Инвестиции в образование традиционно рассматриваются как важнейший инструмент развития человеческого капитала. Однако в условиях перехода к инновационной модели экономического роста их роль трансформируется: образование перестает выступать исключительно социальной сферой и приобретает статус экономического инвестиционного ресурса, формирующего долгосрочную экономическую отдачу. В этой связи особую актуальность приобретает анализ экономической эффективности инвестиций в образование с позиций их влияния на качество человеческого капитала.

Несмотря на значительное количество исследований, посвященных проблематике человеческого капитала, в научной литературе недостаточно раскрыты вопросы взаимосвязи между инвестициями в образование и качественными характеристиками человеческого капитала, а также механизмами трансформации образовательных вложений в экономические и инновационные эффекты. В большинстве работ акцент делается на количественные показатели образования, тогда как качественные аспекты человеческого

капитала и их экономическая результативность в условиях инновационной экономики остаются дискуссионными.

Особую значимость данная проблематика приобретает для Республики Узбекистан, где в последние годы реализуются масштабные институциональные реформы, направленные на модернизацию системы образования, развитие человеческого капитала и стимулирование инновационной активности. В этих условиях возрастает необходимость теоретико-методологического осмысления роли инвестиций в образование как ключевого фактора повышения качества человеческого капитала и обеспечения экономической эффективности инновационного развития.

Обзор литературы

Формирование и развитие человеческого капитала занимает центральное место в экономической теории, начиная с классических исследований и заканчивая современными работами, посвященными инновационному развитию. Теоретические основы концепции человеческого капитала были заложены в трудах Т.Шульца (Schultz, 1961) и Г.Беккера (Becker, 1964), которые рассматривали образование как форму инвестиций, способствующих росту индивидуальных доходов и общественного благосостояния. В рамках данной концепции человеческий капитал интерпретируется как совокупность знаний, навыков и способностей, формируемых преимущественно через систему образования и профессиональной подготовки.

Дальнейшее развитие теория человеческого капитала получила в исследованиях, связывающих образование с экономическим ростом и технологическим прогрессом. В работах Р.Лукаса (Lucas, 1988) и П.Ромера (Romer, 1990) образование и накопление знаний рассматриваются как эндогенные факторы экономического роста, обеспечивающие устойчивое развитие экономики. В данных моделях человеческий капитал выступает не только фактором повышения производительности труда, но и источником инноваций, способствующим структурной трансформации экономики. В современной экономической теории человеческий капитал рассматривается не только как фактор доходов индивида, но и как ключевой источник роста ВВП и производительности труда на макроэкономическом уровне (Р.Барро, Э.Ханушек, Дж.Хекман). Это соответствует переходу от экстенсивной модели роста (за счет ресурсов) к интенсивной (за счет знаний и технологий).

Современные теории человеческого капитала отходят от узкого понимания инвестиций в образование, характерного для работ Беккера и Шульца, а рассматривают человеческий капитал как многомерную категорию, включающую качество навыков, институциональную среду, социальные и когнитивные способности, а также возможности личности к самореализации и адаптации в условиях цифровой экономики.

Методология исследования

Ряд исследований связывает качество человеческого капитала с инновационным развитием и способностью экономики к технологическому обновлению. В отчетах ОЭСР и Всемирного банка подчеркивается, что формирование компетенций, ориентированных на инновации, критическое мышление и цифровые навыки, является необходимым условием трансформации образовательных инвестиций в экономические и инновационные эффекты. В этом контексте образование рассматривается как институциональный механизм формирования инновационно ориентированного человеческого капитала.

В исследованиях, посвященных странам с формирующейся инновационной экономикой, особое внимание уделяется институциональным условиям реализации отдачи от инвестиций в образование (А.Робинсон, 2012). Отмечается, что без эффективного рынка труда, инновационной инфраструктуры и системы стимулирования человеческого капитала экономическая эффективность образовательных инвестиций может быть существенно ограничена, независимо от масштабов вложений.

В работах отечественных и региональных исследователей (А.Каландаров, А.Вахабов, К.Абдурахмонов, С.Юсупов, А.Ходжиев, Б.Рахимов и др.) проблематика человеческого капитала рассматривается преимущественно в контексте социально-экономического развития, модернизации экономики и повышения занятости. При этом вопросы взаимосвязи инвестиций в образование с качественными характеристиками человеческого капитала и их экономической эффективностью в условиях инновационного развития Узбекистана остаются недостаточно систематизированными, что подтверждается фрагментарностью теоретических подходов и преобладанием описательных исследований.

Анализ научной литературы показывает, что при наличии значительного теоретического и эмпирического задела в области экономики образования сохраняется научная ниша, связанная с исследованием качества человеческого капитала как ключевого канала экономической эффективности инвестиций в образование в условиях формирования инновационной экономики.

Анализ и результаты

Рассмотрим оценки экономической эффективности инвестиций в образование через призму качества человеческого капитала на макро-, мезо и микроуровне, что позволяет комплексно раскрыть его роль в инновационном развитии экономики.

Макроуровень отражает влияние качества человеческого капитала на экономику страны в целом. Ключевым результатом инвестиций в образование выступает рост производительности труда, выраженный в увеличении добавленной стоимости на одного занятого по мере повышения уровня образования, квалификации и профессиональных навыков работников. Существенное значение имеет мультипликатор инвестиций в человеческий капитал, показывающий, сколько единиц прироста ВВП формируется на одну единицу вложений в образование, науку и здравоохранение. Кроме того, качественный человеческий капитал является определяющим фактором инновационного развития, что находит отражение в динамике глобальных и национальных инновационных индексов, уровне технологической готовности экономики и масштабах внедрения цифровых решений.

Мезоуровень характеризует эффективность использования человеческого капитала в разрезе отраслей, регионов и кластеров. На данном уровне инвестиции в образование проявляются через повышение эффективности занятости, структурные сдвиги на рынке труда и рост отраслевой производительности. Наличие квалифицированных кадров способствует ускоренному развитию наукоемких и высокотехнологичных секторам, включая информационные технологии, цифровые услуги и экспортно-ориентированные виды деятельности. Кроме того, качество человеческого капитала определяет способность отраслей адаптироваться к технологическим изменениям, внедрять инновации и формировать устойчивые производственные цепочки с высокой добавленной стоимостью.

Микроуровень связан с оценкой отдачи от инвестиций в образование на уровне отдельных организаций и домохозяйств. Для предприятий повышение качества человеческого капитала выражается в снижении издержек, росте инновационной активности, повышении конкурентоспособности и расширении экспортного потенциала. Для индивидов инвестиции в образование обеспечивают рост доходов, устойчивость занятости и расширение возможностей профессиональной мобильности, что в совокупности формирует долгосрочные социально-экономические эффекты.

В условиях перехода к инновационной и цифровой модели развития особую актуальность приобретает стимулирование инвестиций в подготовку кадров, обладающих современными цифровыми компетенциями. С этой точки зрения экономически обоснованным является механизм адресной государственной поддержки негосударственных образовательных организаций, ориентированных на подготовку специалистов, востребованных в экспортно-ориентированных секторах цифровой экономики.

Суть предложенного механизма заключается в предоставлении единовременной субсидии негосударственным образовательным организациям за каждого выпускника, трудоустроенного в организации, осуществляющие экспорт ИТ-услуг, с повышенным размером поддержки в случае трудоустройства выпускников с инвалидностью. Данный подход позволяет увязать бюджетные расходы на образование с конечным экономическим результатом – занятостью, ростом экспорта услуг и формированием конкурентоспособного человеческого капитала. Реализация данного предложения направлена на повышение экономической эффективности инвестиций в образование за счет:

- ориентации образовательных программ на реальные потребности инновационной экономики;
- стимулирования подготовки кадров с цифровыми навыками, востребованными на международных рынках;
- усиления связи между системой образования и результатами инновационного и экспортного развития.

Так на основании Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-51 от 1 февраля 2024 года «О дополнительных мерах поддержки деятельности по подготовке квалифицированных специалистов в сфере цифровизации» вводится комплекс мер:

Во-первых, реализуется программа предоставления единовременной финансовой поддержки негосударственным образовательным организациям, выпускники которых трудоустроены в компании, осуществляющие экспорт ИТ-услуг. Размер субсидии устанавливается на уровне до 75-кратной базовой расчетной величины (БРВ) за каждого трудоустроенного выпускника, а в случае приема на работу выпускников с инвалидностью – до 105-кратной БРВ, указанный механизм направлен на стимулирование подготовки кадров, востребованных в экспортно-ориентированном сегменте цифровой экономики.

Во-вторых, предусматривается компенсация части расходов молодых специалистов, обладающих международными ИТ-сертификатами, связанных с обучением и получением данных сертификатов, в размере до 60% понесенных затрат.

В-третьих, вводится порядок полного возмещения расходов на получение международных IT-сертификатов для молодых людей, подтвердивших владение английским языком на уровне не ниже B2.

Оказание государственных услуг, связанных с предоставлением субсидий и возмещением расходов на обучение и сертификацию, осуществляется на безвозмездной основе через Единый портал интерактивных государственных услуг Республики Узбекистан. Регистрация обучающихся, рассмотрение поступивших заявок, а также публикация результатов реализуются с использованием специализированной информационной системы Министерства цифровых технологий.

Финансирование указанных мер осуществляется за счет средств Фонда развития цифровых технологий и включает выплату субсидий на каждого трудоустроенного выпускника, а также частичное либо полное покрытие расходов молодых специалистов на обучение и получение международных IT-сертификатов в зависимости от уровня их языковой подготовки.

Таким образом, данный механизм способствует не только количественному росту занятости, но и качественному обновлению человеческого капитала, что полностью соответствует целям инновационного развития и повышает отдачу от государственных и частных инвестиций в образование.

Выводы

Проведенный анализ показывает, что инвестиции в образование приобретают наибольшую экономическую эффективность в том случае, когда они направлены на формирование качественного человеческого капитала, соответствующего требованиям инновационной и цифровой экономики. Качественные характеристики человеческого капитала выступают ключевым фактором роста производительности труда, инновационной активности и конкурентоспособности как на макро-, так и на мезо- и микроуровне. Опыт Республики Узбекистан свидетельствует о возрастающей роли институциональных механизмов, ориентированных на увязку образовательных инвестиций с результатами занятости, экспортной активности и развитием цифровых компетенций. Реализация адресных мер государственной поддержки в сфере подготовки IT-кадров способствует повышению отдачи от инвестиций в образование и формированию устойчивой основы для долгосрочного инновационного развития экономики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-51 от 1 февраля 2024 года «О дополнительных мерах поддержки деятельности по подготовке квалифицированных специалистов в сфере цифровизации»
2. Указ Президента Республики Узбекистана №УП-158 от 11 сентября 2023 года «О Стратегии «Узбекистан-2030»»
3. Указ Президента Республики Узбекистана №УП-165 от 6 июля 2022 года «Об утверждении Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2022-2026 годы»
4. Becker, G. S. (1993). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education (3 rd ed.). Chicago: University of Chicago Press.

5. Schultz, T. W. (1961). Investment in Human Capital. *The American Economic Review*, Vol.51. No.1, pp.1-17.
6. Romer, P.M. (1990). “Endogenous Technological Change”. *Journal of Political Economy*, Vol.98, №5, Part 2, pp.71-102.
7. Lucas, R.E. (1988). “On the Mechanics of Economic Development”. *Journal of Monetary Economics*, Vol.22, №1, pp.3-42.